

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUV JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

Eshmirzayeva Durdona Xudoynazar qizi

durдонаeshmirzayeva1@gmail.com

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim

yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17359577>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari tahlil qilinadi. Ta'lim samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning o'rni, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, interfaol metodlar hamda didaktik vositalarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, xorijiy tajriba va milliy ta'lim tizimidagi islohotlar misolida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishning pedagogik asoslari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiya, boshlang'ich ta'lim, pedagogika, axborot-kommunikatsiya, interfaol metodlar.

Annotation: This article analyzes the theoretical foundations of using innovative technologies in the primary education process. It highlights the role of modern pedagogical approaches in enhancing the effectiveness of learning, the importance of ICT tools, interactive methods, and didactic resources. The paper also examines the application of innovative technologies through international practices and national education reforms.

Keywords: innovative technology, primary education, pedagogy, ICT, interactive methods.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы использования инновационных технологий в процессе начального образования. Раскрывается роль современных педагогических подходов в повышении эффективности обучения, значение информационно-коммуникационных технологий, интерактивных методов и дидактических средств. Также анализируется внедрение инновационных технологий на примере зарубежного опыта и реформ в национальной системе образования.

Ключевые слова: инновационные технологии, начальное образование, педагогика, информационно-коммуникационные технологии, интерактивные методы.

Kirish. XXI asrda ta'lim jarayoni jamiyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biri sifatida innovatsion texnologiyalarni keng qo'llashni talab qilmoqda. Boshlang'ich sinf o'quv jarayonida innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini shakllantirish hamda bilimlarni chuqur o'zlashtirishga xizmat qiladi.

Asosiy qism. Innovatsion texnologiyalar – bu o'qitish jarayonini modernizatsiya qilish, o'quvchilarni ta'limga faol jalb etish va natijadorlikni oshirishga qaratilgan yangicha metodlar, vositalar va texnik yechimlardir. Ta'lim jarayonida ular nafaqat zamonaviy texnik imkoniyatlardan foydalanish, balki o'qitishning psixologik va didaktik yondashuvlarini yangilashni ham anglatadi¹.

Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari uch yo'nalishda ko'rinadi:

¹ Azizxo'jaeva N. *Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya*. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2021.

1. **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)** – elektron ta'lim resurslari, virtual platformalar, interaktiv dasturlar.
2. **Interfaol metodlar** – o'quvchilarni mustaqil va ijodiy faoliyatga jalb etuvchi pedagogik usullar.
3. **Integrativ va modulli o'qitish** – fanlararo bog'liqlikni mustahkamlash va individual yondashuv asosida bilim berish.

Bugungi kunda elektron darsliklar, onlayn sinovlar, raqamli test tizimlari boshlang'ich ta'lim jarayonida keng tatbiq etilmoqda. Bu esa ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

O'quvchilar ta'lim materiallarini faqat o'qituvchi orqali emas, balki mustaqil ravishda onlayn platformalar orqali ham o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi².

Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarni faollikka undaydi. Masalan, "Aqliy hujum", "Baliq skeleti", "Insert" metodlari o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini kengaytiradi. Shu bilan birga, loyiha asosida ta'lim berish (Project-based learning) innovatsion texnologiyalarning samarali shakllaridan biri bo'lib, o'quvchilarning mustaqil izlanishlarini rag'batlantiradi³.

Nazariy jihatdan innovatsion texnologiyalar ta'limda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv konsepsiyasiga asoslanadi. Bu esa o'quvchi markaziy figura ekanini, uning individual qobiliyatlarini rivojlantirish va o'zini namoyon etishiga sharoit yaratishni anglatadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida bunday yondashuv bolaning psixologik rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar ta'limda yangi pedagogik paradigmalarni shakllantirmoqda. Masalan, Finlandiyada dars jarayonida "fenomen asosida o'qitish" qo'llanilib, bolalar bir mavzuni turli fanlar kesimida o'rganadi. Janubiy

Koreyada esa raqamli ta'lim dasturlari orqali o'quvchilarning bilim olish sur'ati va darajasi individual tarzda belgilab beriladi.

O'zbekistonda ham ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, "Raqamli ta'lim" loyihasi, STEAM yondashuvining tatbiqi, yangi elektron platformalarning ishga tushirilishi boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan. Shuningdek, o'qituvchilarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirishda ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha alohida dasturlar ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, _____

1. Alimova N. *Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar*. – Toshkent: Istiqlol nashriyoti, 2023.

innovatsion texnologiyalarni qo'llash jarayonida ayrim qiyinchiliklar ham uchramoqda. Jumladan, barcha maktablarning yetarli texnik jihozlanmaganligi, o'qituvchilarning ayrim hollarda yangi texnologiyalarni qo'llashda malaka va tajriba yetishmasligi, internet tarmog'ining sifati kabi omillar bu jarayonga to'siq bo'lishi mumkin.⁴

² Azizxo'jaeva N. *Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya*. – Toshkent: Ilm Ziyos, 2021.

⁴ Karimova D. *Innovatsion ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari*. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023.

Shu sababli, innovatsion texnologiyalarni joriy etishda bosqichma-bosqich va tizimli yondashuv muhim ahamiyatga ega.

Innovatsion texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarni kelajak hayotga tayyorlaydi. Chunki zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishish uchun raqamli savodxonlik, ijodkorlik, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari zarur. Shu boisdan boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari bevosita amaliyot bilan uyg'un holda o'rganilishi va tatbiq qilinishi lozim.

Xulosa. Boshlang'ich ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanish nafaqat dars samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, ijodkorligini va raqamli savodxonligini shakllantiradi. Nazariy jihatdan bunday texnologiyalar shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasiga asoslanadi hamda o'quvchini faol subyekt sifatida rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xorijiy tajribalar va milliy ta'lim tizimidagi islohotlar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Shu sababli, pedagogik amaliyotda innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va ularni qo'llash nazariyasini chuqur o'rganish dolzarb vazifa hisoblanadi.

References:

1. Abduqodirov A. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion ta'lim. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
2. Alimova N. Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar. – Toshkent: Istiqlol nashriyoti, 2023.
3. Azizxo'jaeva N. Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiya. – Toshkent: Ilm Ziyoyi, 2021.
4. Hasanov U. Ta'limda fanlararo integratsiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2024.
5. Karimova D. Innovatsion ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023.
6. Normurodova M. STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirish. – Toshkent: Nodirabegim, 2024.
7. Xolmatova G. Boshlang'ich ta'lim metodikasi: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Universitet, 2022.